

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ КАК ИНОСТРАННОМУ НА МАТЕРИАЛЕ ЖИВОПИСИ

Автор: Муллаахунова Нилуфар Мухаматумановна¹

Аффилиация: Преподаватель кафедры Русского, киргизского языков и литературы Андижанского государственного педагогического института¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15195234>

АННОТАЦИЯ

Статья рассматривает использование живописи для развития письменной речи учащихся по русскому как иностранному. Анализируются методики описания, интерпретации и творческого письма, критерии подбора картин и задания. Обоснована эффективность визуального восприятия в обучении, способствующего развитию креативного мышления, обогащению лексики и формированию аргументированной речи.

Ключевые слова: развитие письменной речи, русский язык как иностранный, произведения живописи, визуальное восприятие, креативное мышление, методика преподавания, описание, интерпретация.

Современные образовательные тенденции требуют комплексного подхода к развитию языковых навыков учащихся, изучающих русский как иностранный, включая письменную речь. В этом контексте особый интерес представляет использование произведений живописи как стимулов для развития письменной речи. Взаимодействие искусства и языка способствует формированию креативного мышления, развивает воображение и углубляет понимание текстов, что делает данный подход актуальным в методике преподавания русского как иностранного.

Цель статьи – обоснование эффективности применения произведений живописи для развития письменной речи учащихся, изучающих русский как иностранный. Исследование направлено на выявление технологических приемов, способствующих формированию письменной речи через анализ и интерпретацию картин.

Методологической основой работы являются методы анализа и синтеза, а также метод визуального восприятия и интерпретации произведений искусства в обучении русскому как иностранному. Используются элементы проектной деятельности, творческого письма и технологии критического мышления, что обеспечивает комплексный подход к развитию письменной речи на материале живописи.

Искусство, в частности живопись, играет важную роль в процессе обучения языку, так как оно стимулирует эмоциональное восприятие и формирует

ассоциативные связи, способствующие более глубокому усвоению лексики и грамматики. Как утверждает коллектив авторов во главе Башировой М.А., «Работа по картине способствует не только развитию таких видов речевой деятельности, как говорение и аудирование (слушание рассказа учителя или текста-описания картины), но и помогает продуцировать письменную речь, обеспечивая ее логичность, полноту, лексико-грамматическое разнообразие, облегчая переход от внутренней речи к письменной, организуя высказывание в смысловые блоки, вычлняя детали и формируя основную мысль высказывания» [1:374]. Картины служат катализатором речевой деятельности, помогая учащимся выражать свои мысли, описывать образы и интерпретировать сюжетные линии. Включение элементов искусства в учебный процесс делает его более мотивирующим и увлекательным.

Визуальные образы оказывают значительное влияние на развитие речевой деятельности учащихся. Работа по картине активизирует когнитивные процессы, включая анализ, синтез и интерпретацию. Это, в свою очередь, способствует расширению словарного запаса, развитию навыков логического изложения и аргументации. Мы согласны с Н.М. Яяевой в том, что «Ключевую роль имеет формулировка темы, а также их чувственное преподнесение. Педагог должен стремиться пробудить у учеников познавательный процесс к активной работе. Этот аспект довольно важен для мотивации речевого творчества, ведь от того как будет воспринят материал учеником, будет зависеть и его эффективность в дальнейшем выполнении» [4:36]. Использование картин в образовательном процессе помогает преодолеть языковые барьеры, так как визуальные стимулы облегчают понимание и способствуют генерации письменных текстов на основе личного восприятия произведений искусства.

В современной методике преподавания русского языка как иностранного существуют различные подходы к использованию произведений живописи. Наиболее распространёнными являются:

- *метод описания* – учащиеся детально описывают картину, развивая навыки повествования и владения языковыми средствами;
- *метод интерпретации* – обучающиеся анализируют сюжет и выражают своё мнение о содержании произведения.
- *метод творческого письма* – создание эссе, рассказов или диалогов на основе изображения, что способствует формированию письменной речи.
- *метод сравнения* – сопоставление различных картин по тематике или стилю, что развивает критическое мышление и речевые навыки.

Эти методы позволяют использовать произведения живописи не только как иллюстративный материал, но и как активный инструмент формирования и развития письменной речи учащихся. Важно не просто учить описанию и интерпретации картин, но и развивать у учащихся осознание себя как авторов высказываний. Как отмечает Ю. А. Филонова, «осознание себя как автора высказывания, обращенного к конкретному адресату с конкретной/практической целью, способно индивидуализировать ученическое сочинение. Индивидуальность становится проявлением такого важного коммуникативного умения, как умение самовыражаться, «подавать себя» [3:72]. Такой подход

позволяет учащимся не только совершенствовать языковые навыки, но и развивать собственный стиль и умение выражать мысли в письменной форме.

Выбор произведений живописи: критерии подбора картин. Для эффективного использования живописи в обучении письменной речи важно учитывать несколько критериев при выборе произведений:

- ✓ *доступность восприятия* – картина должна быть понятной и соответствовать возрастным особенностям учащихся;
- ✓ *сюжетность* – наличие сюжетной линии или выразительных образов помогает стимулировать высказывания.
- ✓ *эмоциональная насыщенность* – произведение должно вызывать чувства и побуждать к интерпретации;
- ✓ *культурная ценность* – важно выбирать картины, которые представляют значимость для мировой или национальной культуры.

Виды письменных заданий на примере портрета «Бабушка и внучка»

Портрет «Бабушка и внучка» был создан народным художником Узбекистана Абдулхаком Абдуллаевым в 1960 году [5]. На картине изображены бабушка и внучка, сидящие на веранде традиционного узбекского двора. В настоящее время произведение хранится в Государственном музее искусств Узбекистана. Работа с этим произведением позволяет учащимся развивать навыки описания, интерпретации и творческого письма.

1. Описание картины (обучение структуре текста)

Учащиеся учатся передавать информацию о цветовой гамме, композиции, персонажах и настроении картины.

Основные вопросы:

- Кто изображён на картине?
- Как художник передаёт атмосферу традиционного узбекского двора?
- Какие цвета доминируют в картине, и как они создают настроение?

2. Интерпретация и анализ (развитие аргументированной речи)

Анализ картины помогает учащимся выразить мнение и строить аргументацию.

Основные вопросы:

- Какую идею художник хотел передать через образ бабушки и внучки?
- Как выражения лиц и позы персонажей отражают их взаимоотношения?
- Какие культурные традиции можно увидеть в деталях картины?

3. Творческие задания (написание рассказов, эссе по мотивам картины)

- Придумать диалог между бабушкой и внучкой, основанный на сюжете картины.
- Написать эссе о роли семейных традиций в воспитании младшего поколения.
- Описать продолжение сцены: что происходит спустя несколько лет?

Пример урока или задания: последовательность работы с картиной

1. Предварительное обсуждение

Учитель демонстрирует картину, преподносит опорные слова и словосочетания, задаёт вопросы для размышления.

Учащиеся формулируют первые впечатления.

2. Детальный анализ

Разбор композиции, цветовой гаммы, персонажей.

Определение главной идеи произведения.

3. Формулирование письменного задания

Описание картины (пошагово: персонажи, цвет, настроение).

Интерпретация смысла (анализ символики, идеи художника).

Творческое задание (написание истории или эссе по мотивам картины).

4. Обсуждение результатов

Чтение и анализ текстов учащихся.

Обратная связь, корректировка языковых и речевых ошибок.

Использование портрета «Бабушка и внучка» в учебном процессе позволяет не только совершенствовать письменную речь учащихся, изучающих русский язык как иностранный, но и знакомит их с культурным наследием Узбекистана.

Практика показывает, что использование живописи в обучении письменной речи способствует повышению мотивации учащихся. В школах, применяющих данный метод, наблюдается рост активности на уроках, расширение словарного запаса и улучшение навыков логического изложения.

Использование картин в обучении способствует развитию связной письменной речи, умения аргументировать свою точку зрения, формированию креативного мышления. Как отмечает С. В. Вепрецкая, важно сосредотачиваться на вопросах, которые пробуждают воображение, вызывают эмоциональный отклик и мотивируют учащихся к выражению собственных мыслей: «Сосредоточим внимание на тех вопросах, которые будят воображение, приводят в восторг от открытия нового и вызывают желание поделиться своей мыслью, высказаться. То есть это вопросы, помогающие развивать речь младших школьников» [2:73]. Такой подход помогает учащимся анализировать, структурировать мысли и выражать их в письменной форме.

Возможные сложности и пути их преодоления

Основные сложности включают:

- Недостаточный уровень словарного запаса у учащихся – решается активной работой с новыми словами и выражениями.
- Трудности с анализом произведения – преодолеваются с помощью направляющих вопросов и дискуссий.

Низкая мотивация – повышается за счёт включения творческих заданий и работы в группах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование произведений живописи в развитии письменной речи учащихся доказало свою эффективность. Данный метод способствует не только совершенствованию языковых и речевых навыков, но и развитию творческого мышления, критического анализа и эмоционального восприятия. Применение живописи в образовательном процессе делает уроки более увлекательными и продуктивными.

Перспективы дальнейших исследований включают разработку новых методических подходов, изучение влияния разных видов искусства на речевую

деятельность и расширение практического применения данной методики в различных возрастных группах учащихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баширова М. А., Шилханова А. Н., Ибрагимов М. К. СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ // Образование и право. 2022. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sochinenie-po-kartine-kak-sposob-razvitiya-rechemyslitelnoy-sposobnosti-uchaschihsya-na-urokah-russkogo-yazyka-i-literatury> (дата обращения: 02.03.2025).
2. Вепрецкая, С. В. Сочинение по картине как средство развития речи младших школьников / С. В. Вепрецкая, В. Н. Пугач // Актуальные вопросы современной науки и образования : материалы Научной сессии 2020 Борисоглебского филиала ФГБОУ ВО «ВГУ», Борисоглебск, 01–30 апреля 2020 года / Борисоглебский филиал ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет». – Москва: Издательство «Перо», 2020. – С. 71-74. – EDN FHZHGУ.
3. Филонова Юлия Александровна Коммуникативный подход к обучению школьников написанию сочинения // Ярославский педагогический вестник. 2020. №1 (112). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnyy-podhod-k-obucheniyu-shkolnikov-napisaniyu-sochineniya> (дата обращения: 02.03.2025).
4. Яяева, Н. М. Сочинение как вид творческой работы по развитию речи младших школьников / Н. М. Яяева, Э. Э. Джапарова // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – № 70-2. – С. 359-362. – EDN XSAOAD.
5. <https://uz.sputniknews.ru/20230409/zhizn-kartinah-unikalnye-proizvedeniya-uzbekistanskih-hudozhnikov-3700170.html#pv=g%3D33700170%2Fp%3D33704815>

